

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ESTUDANTES AUTISTAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL⁴

 DOI: 10.5281/zenodo.7803803

Leidiane Lima de Souza

*Graduanda em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Ensino campus
Ariquemes-Rondônia. Email: jpleidibiologia@gmail.com.*

Orientadora: Ady Correa da Costa Oliveira

*Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso
(2006). Mestre em Ciências Ambientais (com ênfase em Gestão e Educação
Ambiental) pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2009). Experiências em
estudos na área de Genética humana, inventário de fauna - mamíferos, histologia,
biologia celular, botânica e morfologia vegetal de espécies florestais - germinação,
substrato, temperatura e biometria, com ênfase em Ecologia. Professora efetiva do
IFRO - Campus Ariquemes. Email: ady.oliveira@ifro.edubr.
<http://lattes.cnpq.br/0969404204363666>.*

Coorientadora: Maria Antonia Ramos Costa

*Graduada em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Ariquemes- 2009. Pós-
graduada em Gestão Integrada pela Fasa- 2009. Mestrado em Educação -
Universidade Aberta do Brasil - UAB- Pós-graduada em Educação de Jovens e
Adultos pelo Instituto Federal de Ensino - IFRO Campus Avançado- São Miguel do
Guaporé-Rondônia. Pós-graduanda em Docência na Educação Básica pelo Instituto
Federal de Ensino - IFRO Campus - Zona Norte Porto Velho. Pós-graduanda em
Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Pós-graduanda em ABA-
Análise Aplicada ao Comportamento do Autismo-Facimig-2023. Atuou como docente
do Instituto Federal de Ensino - IFRO - Campus Ariquemes- Rondônia, no Curso de
Ciências Biológicas, com ênfase nas disciplinas pedagógicas. cursando segunda*

⁴ Artigo apresentado ao curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Rondônia- Campus-
Ariquemes-Rondônia, como parte integrante da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso -2023.

licenciatura em História pela Unicesumar- Ariquemes- Rondônia. Email:

maria.antonio@ifro.edu.br. <http://lattes.cnpq.br/2148215873821260>.

<https://orcid.org/0000-0002-7474-835>.

RESUMO

O uso de metodologias alternativas é uma estratégia que visa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Tendo em vista a necessidade de os alunos autista buscar alternativas didáticas que possibilite a inclusão desses alunos nas aulas de Ciências torna-se de suma importância. Sabendo dessa necessidade de criar estratégias que possibilite a inclusão dos alunos autistas no decorrer das aulas de Ciências, o presente trabalho visa considerar a aplicação de metodologias alternativas do ensino de Ciências para alunos autistas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de publicações acerca da aplicação de metodologias alternativas para o ensino de Ciências para alunos autistas do ensino fundamental no Brasil. Foram realizadas pesquisas nos bancos de dados dos Periódicos CAPES e do Google acadêmico. Por meio da pesquisa encontraram-se muitos trabalhos que descrevem a necessidade de o uso de metodologias alternativas para ensinar os conteúdos de Ciências para os alunos autistas, descrito a importância do método da Sala de Aula Invertida – SAI, onde ficou explícito que a utilização do método nas aulas de Ciências contribui para o aprendizado dos alunos autistas, possibilitando-os a participar ativamente das aulas.

Palavras-chaves: Ensino. Aprendizagem. Sala de Aula Invertida.

ABSTRACT

The use of alternative methodologies is a strategy that aims to contribute to the teaching and learning process of students. In view of the need for autistic students to seek didactic alternatives that allow the inclusion of these students in science classes, it becomes of paramount importance. Knowing this need to create strategies that enable the inclusion of autistic students during science classes, this paper aims to consider the application of alternative methodologies of science teaching for autistic students in the early years of Elementary School I. The methodology used was the bibliographic survey of publications about the application of alternative methodologies for the teaching of sciences for autistic elementary school students in Brazil. Searches were conducted in the databases of CAPES Journals and Google Scholar. Through the research, many studies were found that describe the need to use alternative methodologies to teach the contents of Science to autistic students, describing the importance of the Inverted Classroom method – NOS, where it was explicit that the use of the method in science classes contributes to the learning of autistic students, enabling them to actively participate in classes.

Keywords: Teaching. Learning. Inverted Classroom.

1. INTRODUÇÃO

Metodologias alternativas no ensino de ciências para alunos autistas, é de grande importância no ambiente escolar, e tem que ser adotado em todas as escolas. Tendo em vista, a importância da inclusão desse público-alvo e a necessidade de o uso de metodologias alternativas nas aulas de ciências, para atender e sanar as dificuldades encontradas pelos alunos em aprender os conteúdos dessa disciplina, o presente trabalho discorre sobre a importância da utilização de metodologias alternativas para inserir o aluno autista no ambiente escolar.

A realização de atividades lúdicas, funciona como uma ferramenta que promove uma construção concreta do conhecimento. Sendo assim é bom que os professores, adotem metodologias por meio do lúdico, pois através da brincadeira com os jogos didáticos, os alunos se desenvolverão, conforme a sua cognição, socialização, motivação, afeição e criatividade (PINTO et al., 2012, apud SILVA 2019).

Sommerhalder e Alves (2011) consideram o professor como um adulto importante, onde ele irá guiar a criança, quando acolhe suas vivências lúdicas abre um espaço potencial de criação. Com isso o professor consegue instigar o saber, ao desejar a curiosidade a aprender mais.

Os alunos com transtorno do espectro autista (TEA) assim como quaisquer alunos possuem os mesmos direitos, e por isso faz-se necessário que os educadores se qualifiquem e que a escola disponha de condições necessárias para atender as dificuldades destes alunos, tendo em vista que este aluno tem direito a um professor especializado.

Muitos alunos têm dificuldades de fixação e memorização dos conteúdos teóricos, sendo necessárias grandes mudanças, e o método lúdico pode ser uma alternativa para o aluno ter oportunidades de aprender realmente o conteúdo.

Sendo assim, objetivo do presente estudo é considerar a aplicação de metodologias alternativas do ensino de Ciências para alunos autistas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LÚDICO NA INCLUSÃO

Segundo Salamanca (1994) o avanço de escolas inclusivas como método mais efetivo de atingir a educação para todos, deve ser reconhecido como uma política governamental chave e dado o devido privilégio na pauta de desenvolvimento da nação.

Na abordagem educacional das metodologias, Kindel (2012) defende que o uso de diversos métodos de ensino torna o ensino de ciências pedagogicamente interessante.

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida em certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de diferir da vida quotidiana (HUIZINGA, 2008, p. 33).

Segundo Rizzo (1997, p.21) “não há aprendizado sem atividade intelectual e sem prazer”. Aprendizagem quanto à motivação são importantes fatores para o desenvolvimento de uma boa tarefa e um resultado adequado, e na falta de um desses fatores, o processo pode torna entediante e cansativo, tirando o direito de aprender de forma mais prática em sala de aula.

Os Conteúdos de Ciências, são muitos complexos e complicados, na qual se faz necessário a memorização de nomes e dos conceitos de extrema importância, neste caso, faz com que os alunos ficam menos animados (MELO, ÁVILA, SANTOS, 2017).

A Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Assim estes alunos precisam de uma aprendizagem diferenciada, necessitam de uma atenção mais direcionada durante o processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2012).

O acesso ao primeiro ano do Ensino Fundamental I no Brasil é obrigatório para crianças a partir dos seis anos, de maneira a permitir que todas tenham acesso para usufruir desse direito, o qual é dever do Estado não só em oferecer, mas também permitir o seu exercício. Nesse ambiente, a criança deve ter ao seu alcance um

ambiente educativo, salubre, acolhedor e que proporcione um aprendizado integrado, interdisciplinar, voltado para a alfabetização e letramento associado ao desenvolvimento de diversas formas de expressão (BRASIL, 2013).

2.2 O LÚDICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

As aulas de Ciências podem ser muito interessantes com o uso de atividades lúdicas e práticas, pois se trata de uma disciplina que possibilita que o professor incentive seus alunos na investigação, pesquisa e experimentação. Para uma aula diferenciada não é necessário um laboratório equipado com materiais sofisticados. É possível realizar uma excelente aula prática com a utilização de materiais alternativos, desde que essas aulas sejam bem planejadas e que contribua para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos (SILVA et al., 2017, p. 22).

Lei 13.146 de julho de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão – LBI, esta lei tem por vez, de incluir qualquer pessoa com deficiência promovendo a igualdade ao direito à liberdade.

Assim sendo que os alunos sejam incluídos com as metodologias alternativas, transmitidas em salas de aula, para o aluno com autismo acompanhe o conteúdo de ciências para melhoria do seu conhecimento, que por muitas vezes é considerado pelo aluno, um conteúdo de difícil compreensão.

Contudo, apesar de esses amparos legais configurarem um avanço na busca por uma educação de qualidade e preocupada com a diversidade, não são suficientes para uma inclusão efetiva. É fundamental a existência de políticas públicas que promovam a instrumentalização da inserção, da permanência e, finalmente, da inclusão de fato, de maneira equânime, não somente destinadas às pessoas com alguma deficiência, mas estendidas aos cuidadores e profissionais que lidam com tais pessoas (FERREIRA et al., 2021).

Portanto, “a inclusão implica na constituição de um trabalho coletivo desempenhado por todos os membros da organização escolar, buscando a inserção desses alunos nas atividades escolares, garantindo apoio, reconhecimento e compreensão que cada indivíduo difere dos demais” (SANTOS; LOPES, 2017, p.185).

Todavia, mesmo sendo um direito de quaisquer pessoas, muitos alunos não dispuseram no passado, e muitos ainda não possuem acesso ao ambiente escolar de maneira ressignificada.

Para Souza (2019) por meio de metodologias alternativas os alunos tendem a formar conceitos, associar e relacionar melhor as ideias, estabelecer relações lógicas, e assim desenvolver a socialização de forma contínua.

É importante evidenciar e valorizar o lúdico nos processos de ensino, isso significa considere-lo na perspectiva da criança, sendo inserido e vivido na sala de aula como algo natural e espontâneo, dando a oportunidade de as crianças sonharem, estimulando a criança a ser criança, a vivenciar sua imaginação, fantasias e realizar seus desejos (SOUZA, 2019).

A necessidade de incluir os alunos autistas, é uma forma de aprender e se interagir com os demais alunos, e que as escolas tenham em mente que a necessidade da inclusão, e assim utilização de metodologias alternativas para o ensino de Ciências é de suma importância.

Para Salamanca (1994), as escolas inclusivas que mantém um ambiente agradável à aquisição de igualdade e oportunidades e participação, é nítido que o para se ter sucesso, o esforço não deve partir somente dos professores e dos profissionais na escola, e sim de familiares, colegas e voluntários. “A reforma das instituições sociais não constitui somente uma tarefa técnica, ela depende, acima de tudo, de convicções, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a sociedade.” (SALAMANCA, 1994, p. 5).

Ferreira et al. (2021), é de suma importância que as crianças tenham direito de exercer o seu direito legal de aprender de forma como os demais. É evidente que tem dificuldades encontradas pelos profissionais durante todo o percurso.

Ao inserir uma criança com autismo em sala de aula, muitos professores não sabem como lidar. Porém, felizmente, a preocupação com a inclusão escolar vem crescendo. Em vista de tal mudança, são necessárias estratégias para um novo ensino, adaptando-se desde o ambiente escolar, até o currículo do profissional educador (FERREIRA et al., 2021, p.8).

Acreditamos que muitos docentes que já estão há muito tempo em sala de aula, têm dificuldades de se desprender da teoria, muitos demonstram incapacidade para o desempenho de práticas no ensino de ciências.

Segundo Silva et al. (2018), ao ensinar os conteúdos de Ciências Naturais é fundamental para a formação educacional dos alunos, pois por meio desta disciplina os discentes terão a oportunidade de vivenciar tanto por meio da teoria como na

prática muitos fenômenos do seu dia a dia. Pois a maioria dos exemplos dispostos nos livros didáticos são de “situações distantes da realidade dos estudantes.

Lara (2022) acredita que alunos com TEA tem que ser incluídos de forma eficiente nas aulas de ciências, pois torna-se necessário à adaptação e/ou adequação de materiais/recursos didáticos de forma a contempla-los. Embora o ensino de Ciências relacione atividades práticas, não transmitindo apenas ao ensino tradicional ou à perspectiva teórica, ainda possui desafios inerentes à utilização de metodologias a fim de tornar esse aprendizado mais eficaz e dinâmico, em relação ao aprendizado de alunos com necessidades educacionais especiais esses desafios tornam-se ainda maiores.

Para Fernandes (2004) as realizações de propostas com crianças autistas facilitando as habilidades sociais, que sejam realizadas em duplas ou pequenos grupos. Conforme a autora, a interação e a socialização, fazendo as atividades lúdicas com outras crianças, são importantes para um repertório comunicativo expansivo e diversificado de crianças com autismo.

O transtorno do espectro autista (TEA) é um grupo de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início precoce, caracterizado por comprometimento das habilidades sociais e de comunicação, além de comportamentos estereotipados.(1) Embora definido por estes principais sintomas, o fenótipo dos pacientes com TEA pode variar muito, abrangendo desde indivíduos com deficiência intelectual (DI) grave e baixo desempenho em habilidades comportamentais adaptativas, até indivíduos com quociente de inteligência (QI) normal, que levam uma vida independente (GRIES-OLIVEIRA et al., 2017, p. 1)

O processo de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no ambiente escolar é um procedimento relevante, mais que lamentavelmente não ocorre na relevância que deveria efetuar-se. Demasiadamente essas pessoas com (TEA) não estão introduzidas no ambiente escolar em razão da falta de profissionais qualificados para solucionarem suas necessidades.

Neste sentido, a “educação inclusiva pauta-se com base da não discriminação e da igualdade de oportunidade, preconizados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, de 2006, ratificada pelo Brasil” (COSTA; FIGUEIREDO, 2018, p. 8).

2.3 PRÁTICA INVERTIDA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Ensinar Ciências por muitas vezes se torna uma tarefa difícil, devido à dificuldade que alguns alunos encontram em assimilar os termos científicos durante as aulas. Tendo em vista essa dificuldade, é crucial que os professores busquem alternativas que propiciem um melhor aprendizado aos seus alunos.

Pensando nessa necessidade dos alunos, a metodologia alternativa denominada Sala de Aula Invertida – SAI torna-se uma alternativa viável, tendo em vista que o método consiste na leitura do conteúdo antes da aula.

De acordo com Schneider et al. (2013) a SAI surgiu nas escolas do ensino médio americano, onde os professores Jonathan Bergman e Aaron Sams com o intuito de auxiliar seus alunos que eram atletas a acompanharem os conteúdos durante os períodos que estavam ausentes devido aos jogos. Pensando em auxiliar seus alunos, Bergman e Sams gravavam e postavam suas aulas para os alunos pudessem assisti-las e ao retornar à sala de aula, esses discentes tinham a oportunidade de debater com seus colegas e professores o assunto estudado, e assim tirar suas dúvidas.

A partir desta experiência inicial, os professores resolveram ampliar esta possibilidade para todos os alunos, invertendo a lógica das aulas: os alunos, por conta própria, nos locais e horários em que eles mesmos decidirem, assistem aos vídeos, com o papel de levar o conteúdo teórico das disciplinas, apresentado, conceitos, autores e diferentes proposições a respeito do tema de estudo. A partir daí e com o estudo de vários materiais de apoio, os alunos se reúnem com os professores não mais para a aula expositiva, mas sim para a aplicação do conteúdo explorado nos vídeos e estudado previamente (SCHNEIDER et al., 2013, p. 71-2).

Por meio dessa experiência, observando bons resultados no processo de ensino e aprendizado dos alunos, a SAI tornou-se uma ferramenta utilizada por muitas escolas, que é amplamente utilizada por vários professores de diferentes disciplinas.

“Uma das vantagens da metodologia SAI é a possibilidade de personalização da aprendizagem, sem necessariamente ter que desenvolver uma sequência didática específica para cada estudante e, dessa forma, não sobrecarrega o professor” (LIMA et al., 2022, p. 1086).

Sabendo que a SAI é uma estratégia que visa tornar o aluno agente ativo do seu aprendizado, possibilita-o a estudar, pesquisar em casa sobre determinado

assunto e levar para a sala de suas dúvidas e seus apontamentos acerca do conteúdo estudado.

Vale salientar que cada estudante aprende em um ritmo diferente, e que a SAI desenvolve uma nova forma de aprendizagem:

[...] a inversão desempenha um papel importante aqui. A inversão também ajuda os estudantes com diferentes habilidades a se superarem. Seja a tarefa de casa com um vídeo, um texto, ou com outro material, o estudante desenvolve os estudos em seu tempo, podendo parar, retroceder, fazer anotações e registrar as dúvidas, para posteriormente discutir com o professor e os colegas em sala de aula. No momento da aula, o professor assume um papel de orientador e dialoga sobre as dúvidas dos estudantes, individualmente ou em pequenos grupos e isso permite que os estudantes com dificuldades naquela disciplina, timidez ou introversão também tenham a oportunidade de conversar com o professor e discutir sobre suas dúvidas (LIMA et al., 2022, p. 1086).

A SAI possibilita que os alunos que tenham maior dificuldade de assimilação dos conteúdos a chance de estudar os conteúdos em casa e levar para a escola, suas dúvidas e possibilidade de interagir com os demais alunos que também tenham dúvidas acerca do tema abordado.

Assim, a “Sala de Aula Invertida possibilita ao professor desenvolver atividades de aprendizagem interativa em grupo na sala de aula e orientações baseadas em tecnologias digitais fora de sala de aula, tendo como característica marcante não utilizar o tempo em sala com aulas expositivas” (PAVANELO, LIMA, 2017, p.756). “Com este objetivo, alguns autores apresenta a sala de aula invertida como possibilidade de organização curricular diferenciada, que permita ao aluno o papel de sujeito de sua própria aprendizagem, reconhecendo a importância do domínio dos conteúdos” (SCHNEIDER et al., 2013, p. 71).

Nota-se que muitos professores já compreendem a importância da utilização da SAI para o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, principalmente se tratando da necessidade de tornar o aluno mais ativo no seu processo de ensino e aprendizado, como afirma Elias e Gonçalo (2020) “trata-se do papel mais ativo do aluno no momento presencial, o qual conforme disponibilidade de tempo é estimulado pelo professor mediador a debater em grupo, sanar dúvidas e expor experiências”.

Em relação às aulas de Ciências/Biologia o uso da SAI conforme os autores mencionado destaca que:

[...] pode contribuir positivamente com o aumento da interação, com a participação e com as relações dos envolvidos no processo de aprendizagem. O ambiente formalizado em sala, desprende-se da centralização do professor, abrindo espaço para os alunos também pudessem expressar seus conhecimentos não técnicos, suas interpretações quanto aos problemas e aos casos apresentados, às suas vivências e às suas dúvidas (ELIAS; GONÇALO, 2020, p. 165).

Muitos estudos já comprovam a importância e a eficácia do uso da SAI no decorrer das aulas, Lima et al. (2022) após analisar alguns trabalhos com essa temática, notou que essa metodologia além de possibilitar que o aluno seja agente ativo do seu processo de aprendizado, contribui para haver uma maior interação entre aluno-aluno e aluno-professor.

Vale salientar que mesmo havendo grandes contribuições dessa metodologia, ainda há dificuldade de aceitação desse método por parte de muitos alunos, isso ocorre devido a forte tendência do método tradicional e a ausência de acesso aos equipamentos digitais e à internet para realizar os estudos prévios, os quais são necessários para a aplicação da SAI (LIMA et al., 2022, p. 1097).

Portanto, observa-se que a utilização da SAI é uma estratégia viável, que possibilita uma maior participação e aprendizado dos alunos, mas, que precisa de uma maior atenção por parte dos professores, tendo em vista que muitos alunos ainda não tenham acesso frequente aos equipamentos digitais, sendo de suma importância que os docentes criem estratégias que possibilitem que todos os alunos participem dessa metodologia.

CONCLUSÃO

Ensinar Ciências para alunos autistas por muitas vezes se torna uma tarefa difícil, devido à falta de materiais didáticos que permitam uma melhor participação e assimilação dos alunos acerca dos conteúdos trabalhados. Tendo em vista que a educação é um direito de todos, é crucial que haja materiais que auxiliem o professor a executar suas aulas, proporcionando não apenas os alunos autistas, mas sim, todos os alunos uma educação de qualidade.

Sabendo da importância de aulas alternativas, este trabalho percorreu sobre a metodologia alternativa denominada Sala de Aula Invertida, que consiste no estudo do conteúdo anterior a aula propriamente dita, onde os alunos deverão fazer suas pesquisas sobre o assunto, e anotar suas dúvidas para tirá-las na sala de aula.

Nos trabalhos utilizados como referência para o presente estudo, os resultados descrevem o método da SAI como uma estratégia viável, que proporciona o aprendizado dos alunos, e possibilita ainda uma maior participação e interação da turma com o conteúdo estudando, tornando a aula mais dinâmica, tendo em vista que o aluno se prepara para a aula, podendo formular suas perguntas e sanar suas dúvidas.

Portanto, por meio das pesquisas pode-se afirmar que a utilização do SAI durante as aulas de Ciências contribui para o aprendizado dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, onde os alunos autistas terão a oportunidade de participar ativamente das aulas, sanando suas dúvidas e apontando suas ideias acerca dos conteúdos trabalhados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos: LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.** Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.764%2C%20DE%2027%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202012.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,11%20de%20dezembro%20de%20201990. Acesso 09 nov. de 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.** Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRASIL. Presidência da República Secretária-geral Subchefia para Assuntos Jurídicos: **LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.** Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 09 nov. de 2022.

BRASIL. **DECLARAÇÃO DE SALAMANCA.** 1994 <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 11 nov. de 2022.

CASTRO, G. S.; PANHOCA, I.; ZANOLLI, M. L. Interação comunicativa em contexto lúdico de duas crianças com Síndrome de Down, comportamentos autísticos e privação de estímulos. **Psicol. Reflex. Crit.**, v. 24, n. 4, p. 730-738, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/rRtCYvt89XwV5DNvpGQjqvd/?lang=pt>. Acesso em: 11 nov. de 2022.

COSTA, E. N.; FIGUEIREDO, G.A. Ensino de ciências naturais para estudantes surdos/as em um município no Alto Sertão Paraibano. CENTRO VIRTUAL DE CULTURA SURDA. **REVISTA VIRTUAL DE CULTURA SURDA**. Editora Arara Azul, 2018, p. 1-34.

ELIAS, M. A.; GONÇALO, É. C. R. **Rev. Sítio Novo Palmas**, v. 4, n. 4, p. 165-168, 2020.

FERNANDES, F. D. M. (2004). Terapia de linguagem em crianças com transtornos do espectro autístico. In **L. P. Ferreira, D. M. Befi-Lopes, & S. C. O. Limongi, Tratado de Fonoaudiologia** (pp. 941-953). São Paulo, SP: Roca.

FERREIRA E SILVA, S. V. O., et al. Tecnologias e metodologias no processo de alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.2, p. 43096-43111, 2021. Disponível em <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/29000/22903>. Acesso em: 09 nov. de 2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GRIES-OLIVEIRA, K. G.; SERTIÉL, A. L. Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético. *Einstein*, v.15, n.2, p.233-8, 2017. Disponível em: Acesso em: 11 nov. de 2022.

HUIZINGA, Johan. **Homos Ludens- O jogo como elemento da cultura**. São Paulo: Perspectiva, 2007, 31 p. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4184246/mod_resource/content/0/homo_ludens_huizinga.pdf. Acesso em: 09 nov. de 2022.

KINDEL, E. A. I. **Práticas pedagógicas em ciências: espaço, tempo e corporeidade**. Erechim: Edelbra, 2012.

Lara, V.J **Caderno de Apoio aos Professores: Transtorno do Espectro Autista e o Ensino de Ciências. 2022** Disponível em http://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/prefix/8496/2/Janaina_Lara_Produto.pdf. Acesso 10 jan 2023.

LIMA, J. F. et al. Sala de aula invertida no ensino de biologia: avanços e perspectivas. **REnBio - Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v. 15, n. 2, p.1084-1102, 2022.

MELO, A. C. A; ÁVILA, T. M; SANTOS, D. M. C. Utilização de jogos didáticos no ensino de Ciências: um relato de caso. **Ciência Atual- Revista Científica Multidisciplinar das Faculdades São José**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 02-14, 2017.

NASPOLINI, Na. T. **Didática e Português – leitura e produção escrita**. São Paulo. FTD, 1996.

PAVANELO, E.; LIMA, R. Sala de Aula Invertida: a análise de uma experiência na disciplina de Cálculo I. **Bolema, Rio Claro (SP)**, v. 31, n. 58, p. 739-759, 2017.

SANTOS, A. N.; LOPES, E. T. Ensino de ciências para surdos numa perspectiva de inclusão escolar: um olhar sobre as publicações brasileiras no período entre 2000 e 2015. **Debates em Educação**, v.9, n. 18, p. 183-203, 2017.

SCHNEIDER, E. I. et al. Sala de Aula Invertida em EAD: uma proposta de Blended Learning. **Revista Intersaberes**, v. 8, n.16, p.68-81, 2013.

SILVA, V. M. F. L. et al. Mapas conceituais no ensino de ciências: uma metodologia interativa para o ensino aprendizagem. In: **Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – CONAPESC, 2018, p. 1-16**. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/64948>. Acesso em: 11 nov. de 2022.

SILVA, S. L. **Os Conteúdos da Genética a partir do Jogo didático trilha das ervilhas, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE**. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) – Universidade Federal de Pernambuco, CAV, Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, 2019. Disponível em <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35506>. Acesso em: 05 nov. de 2022.

SILVA, T. D. P. et al. Eficácia de diferentes métodos de revisão de conteúdo da disciplina de ciências. **Revista Edutec**, Ariquemes-RO, v.02, n.01, p.21-31, Jan. - Jun. 2017. Disponível em: <https://revistaedutec.ifro.edu.br/index.php/revistaedutec/article/view/81>. Acesso em: 06 nov. 2022.

SOMMERHALDER, A; ALVES, F. D. **Jogo e a educação da infância: muito prazer em aprender**. 1 ed.- Curitiba, PR: CVR, 2011.123p.

Sousa, M. N. J. **Jogos e brincadeiras: o lúdico na educação infantil**. Disponível em https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA9_ID1545_03102019123241.pdf acesso 04 nov.2022.